

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO NA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
09/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10951612

Amanda Luiza Alves Santos¹

Erivan Passos Ramos¹

Ramylle Assis Soledade¹

Daniela Carvalho Gomes De Cerqueira²

RESUMO

Introdução: O infarto agudo do miocárdio (IAM) se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, o que priva o músculo cardíaco (miocárdio), no local acometido, de oxigênio e de nutrientes, causando lesões importantes que podem levar até a morte de suas células, conforme o tempo de duração do evento emergencial.

Objetivo: Compreender as principais causas do infarto agudo do miocárdio, como ele ocorre e como deve ser no atendimento em tempo hábil a esses pacientes, entre as intervenções de enfermagem prestadas nas unidades emergência. **Materiais e Método:** Trata-se de uma revisão da literatura compreendida entre 2000 a 2014 utilizando-se artigos

científicos indexados nas bases de dados SciELO, Bireme, Lilacs, livros, diretrizes e protocolos. **Resultados:** Dos 6 artigos, 3 estão em consenso quanto ao fato da necessidade de capacitação do profissional, para que possa atuar com competência técnica e científica. Realizada a leitura exploratória e seleção do material, principiou a leitura analítica, por meio da leitura dos artigos selecionados, que possibilitou a organização das ideias por ordem de importância e a síntese destes que visou à fixação de conceitos essenciais para a solução do problema de pesquisa. **Conclusão:** A intenção de se fazer uma pesquisa sobre o tema proposto, foi no sentido de compreender a assistência de enfermagem em paciente com infarto agudo do miocárdio em uma unidade de emergência.

Palavras-chaves: Infarto Agudo do miocárdio. Assistência de enfermagem. Dor torácica.

ABSTRACT

Introduction: Acute myocardial infarction is characterized by the absence or decrease of blood circulation in the heart. The nurse's conduct broadens the knowledge on how to effectively attend the patient with these symptoms of acute myocardial infarction. He through his care and an essential professional in the construction of care to the infarcted patient, the assistance screening and in the use of the protocol according to the emergency unit. Objective: To understand the main causes of acute myocardial infarction, how it occurs and how it should be in the timely care of these patients, among the nursing interventions provided in emergency units. Describing the importance of interventions, care and prevention of the disease. Materials and Methods: This is a review of the literature between 2000 and 2014 using scientific articles indexed in the SciELO, Bireme, Lilacs, books, guidelines and protocols databases. Results: Of the 6 articles, 3 are in agreement on the fact of the need for professional qualification, so that it can act with technical and scientific competence. After exploratory reading and selection of the material, the analytical reading began by reading the selected articles, which enabled

the organization of ideas by order of importance and the synthesis of those that aimed at fixing essential concepts for the solution of the research problem . Conclusion: The intention of doing research on the proposed theme was to understand nursing care in patients with acute myocardial infarction in an emergency unit.

Key-words: Acute myocardial infarction. Nursing care. Chest pain.

1. INTRODUÇÃO

O infarto agudo do miocárdio (IAM) se caracteriza pela ausência ou pela diminuição da circulação sanguínea no coração, o que priva o músculo cardíaco (miocárdio), no local acometido, de oxigênio e de nutrientes, causando lesões importantes que podem levar até a morte de suas células, conforme o tempo de duração do evento (CECIL, 2001).

O bloqueio ao fluxo de sangue habitualmente se deve à obstrução de uma das artérias coronárias, em razão de um processo inflamatório associado à presença de placas de colesterol em suas paredes, a chamada aterosclerose. Na prática, o sangue fica impedido de circular tanto pelo desprendimento de um fragmento dessas placas quanto pela formação de coágulos nas artérias (MESQUITA, 2002).

A maior parte dos IAM é causado pela trombose de uma artéria coronária sobre uma placa ateromatosa, surgindo um quadro isquêmico, quando essa uma isquemia não é tratada com agilidade danos irreversíveis ocorrem levando a morte do músculo do miocárdio (BRUNNER & SUDDARTH, 2006; CALIL, 2007).

A doença coronariana aterosclerótica geralmente é assintomática, ela é uma condição em que ocorre o acúmulo de placas de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias, o que restringe o fluxo sanguíneo e pode levar a graves complicações de saúde. Suas manifestações dependem do local que a doença compromete primeiro (BRUNNER; SUDDARTH, 2006).

A mortalidade por IAM de alguns atores que estão relacionados com a gravidade da doença, atendimento em tempo hábil e qualidade da assistência hospitalar. A atuação do enfermeiro é de total importância na assistência ao paciente com suspeita de IAM, em foco também para o seu controle e prevenção, orientando a plano de cuidado de acordo para cada pessoa, se atentando com a reabilitação, de uma forma humanizada levando em consideração o indivíduo que tem suas crenças e valores que devem ser respeitadas com o melhor cuidado interativo considerando o indivíduo a ser cuidado o elemento alvo deste processo (MAIA, 2013).

Segundo dados do DATASUS, morrem anualmente no Brasil cerca de 66.000 pessoas vítimas de infarto agudo do miocárdio. É considerada a principal causa isolada de morte no país. Visto que a estimativa de casos seja de 300 mil a 400 mil casos anuais a taxa de mortalidade é extremamente alta.

Em casos de situações de emergências ao receber na unidade de emergência um paciente grave, o enfermeiro é o profissional que realizará a triagem, cabe a ele avaliar o paciente, determinar as necessidades de prioridade e encaminhá-lo para a área de tratamento, diante disso cabe ao profissional agilidade e conhecimento para prestar o melhor atendimento, pois o enfermeiro é essencial na assistência e recuperação da saúde da vítima de IAM (BRANDÃO, 2003).

O objetivo deste trabalho foi compreender as principais causas do infarto agudo do miocárdio, como ele ocorre e como deve ser no atendimento em tempo hábil a esses pacientes, entre as intervenções de enfermagem prestadas nas unidades de emergência. Descrevendo a importância das intervenções, cuidados e a prevenção da doença.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão da literatura compreendida entre 2000 a 2014 utilizando-se artigos científicos indexados nas bases de dados SciELO,

Bireme, Lilacs, livros, diretrizes e protocolos. Foram selecionados artigos publicados na fonte e que atendem aos seguintes critérios de inclusão:

- Estavam disponíveis e completos;
- Possuíam como idioma de publicação o português;
- Foram publicados no período de 2000 a 2012;
- Foram excluídos os artigos que não atendem a qualquer um dos critérios de inclusão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 6 artigos, 3 estão em consenso quanto ao fato da necessidade de capacitação do profissional, para que possa atuar com competência técnica e científica. Realizada a leitura exploratória e seleção do material, principiou a leitura analítica, por meio da leitura dos artigos selecionados, que possibilitou a organização das ideias por ordem de importância e a síntese destes que visou à fixação de conceitos essenciais para a solução do problema de pesquisa.

Após a leitura analítica, iniciou-se a leitura interpretativa que tratou do comentário feito pela ligação dos dados obtidos nas fontes ao problema da pesquisa e conhecimentos prévios.

Na leitura interpretativa houve uma busca mais ampla de resultados, pois ajustaram o problema da pesquisa a possíveis soluções. Feita a leitura interpretativa se iniciou a tomada de apontamentos que se referiram a anotações que consideravam o problema da pesquisa, ressaltando as idéias principais e dados mais importantes.

A seguir, os dados apresentados foram submetidos à análise do conteúdo. Posteriormente, os resultados foram discutidos com o suporte de outros

estudos provenientes de revistas científicas e livros, para a construção do relatório final e publicação do trabalho no formato ABNT.

Neste estudo viu-se que a principal causa do infarto agudo do miocárdio é o acúmulo de placas de gordura no interior das artérias que levam sangue para o coração e é sem dúvida a mais importante cardiopatia isquêmica que existe no mundo. Ela acomete pessoas de várias idades e é responsável por milhares de óbitos. O diagnóstico rápido é de fundamental importância do paciente e eficácia no tratamento (WEHB; GALVAO, 2001).

Eles podem surgir em pacientes predispostos geneticamente. Segundo dados do DATASUS, morrem anualmente no Brasil cerca de 66.000 pessoas vítimas de infarto agudo do miocárdio (IAM). É considerada a principal causa isolada de morte no país. Visto que a estimativa de casos seja de 300 mil a 400 mil casos anuais, a taxa de mortalidade é extremamente alta.

3.1 O papel do enfermeiro

O papel do enfermeiro inicia-se logo na admissão do paciente ao chegar à unidade de emergência, como principal função atribuída é diagnosticar precocemente e iniciar imediatamente os cuidados emergenciais, aumentando a chance de sobrevivência do paciente. O diagnóstico precoce do IAM e as intervenções terapêuticas interferem diretamente na morbidade e mortalidade dos pacientes.

O enfermeiro pode melhorar o indivíduo na adaptação à doença e a prevenir as complicações, essa função que os profissionais de saúde com competências e habilidades precisam para orientar as pessoas a promoverem a saúde, evitar riscos e prevenir agravos.

É nesse contexto, que o papel do enfermeiro é de fundamental importância na atuação junto aos pacientes, na promoção de mudanças

no estilo de vida para a realização de atividades específicas que mantenham e promovam a saúde.

3.2 Os cuidados prestados ao paciente infartado

Os cuidados e suporte adequado imediato e seguir o protocolo de atendimento a o paciente infartado. O sucesso terapêutico envolve mais do que um tratamento isoladamente, sendo essencial, o trabalho com profissionais qualificados, uma abordagem inicial eficaz, atendimento individualizado e cuidados de suporte vital adequados.

Diagnosticar precocemente o IAM e iniciar os cuidados emergenciais, aumenta a chance de sobrevivência do paciente infartado, para sua melhor reabilitação é preciso traçar os diagnósticos de enfermagem aplicando intervenções necessárias para posteriormente favorecer o resultado esperado, este que é medido em forma de escalas numéricas que quantificam um resultado ou indicador do paciente (BRUNNER; SUDDARTH, 2006).

A enfermeira deve estabelecer uma comunicação eficiente com a equipe, o paciente e a família, sendo capaz de diagnosticar todas as variáveis que possam interferir no sucesso do tratamento do paciente.

3.3 A assistência de enfermagem frente ao IAM na Emergência

Assistência de enfermagem e realiza a triagem pelo enfermeiro durante o infarto e ele deve estar apto a reconhecer os sinais mais característicos do IAM, tais como: dor precordial, dispnéia, pele fria, pálida e úmida, taquipneia, sentir tontura; e fraqueza; taques de dor no peito que não são causados por exercício físico. Pode ocorrer de forma mais intensa e prolongada dor precordial em aperto à esquerda “maior que 20 minutos”. (ERAZO, 2008).

Um balanço hídrico rigoroso é fundamental para o paciente com IAM pois, na presença de uma super hidratação ou desidratação, poderá

ocorrer comprometimento da circulação levando à insuficiência ventricular esquerda ou de choque cardiogênico. A manutenção de um ambiente tranquilo faz parte dos cuidados necessários para o paciente com IAM, devendo ser também propiciado um ambiente terapêutico diminuindo ao máximo o estresse presente.

3.4 Quadro Clínico

O principal sintoma apresentado na ocorrência do infarto é a dor torácica que ocorre subitamente e de forma contínua. Outras manifestações clínicas envolvem ansiedade e agitação, pele fria, pálida e úmida. Frequências cardíaca e respiratória podem estar aumentadas. (Guimarães HP,2009)

Esses ocorrem sintomas pela estimulação do sistema nervoso simpático, podendo ou não estar presentes. Em alguns casos, os sinais e sintomas do IAM podem confundir-se com o da angina instável. (Berry JR, Cunha AB 2010)

3.5 Diagnóstico

O diagnóstico do IAM baseia-se na história atual da doença, no eletrocardiograma (ECG) e nos resultados dos exames laboratoriais (p. ex. valores seriados de enzimas séricas). O prognóstico depende da gravidade da obstrução arterial coronariana e da extensão da lesão miocárdica. Para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o histórico do paciente deve ser feito em duas partes: descrição da queixa atual de dor e a história das doenças prévias e história de cardiopatia na família.

Quando os dados do ECG não apresentam sinais conclusivos de IAM devem ser realizados estudos enzimáticos. Através de exames laboratoriais é possível determinar a existência de certas enzimas na corrente sanguínea, com esses dados é possível confirmar ou afastar o diagnóstico de IAM.

Quando o miocárdio sofre alguma lesão às enzimas que estão presentes dentro das células são liberadas, e o exame laboratorial consegue determinar sua dosagem. As enzimas mais frequentes usadas para determinar o diagnóstico do IAM são: creatinina-quinase (CK) com as isoenzimas, desidrogenase lática (LDH), mioglobina e troponina, sendo que os dois últimos permitem um diagnóstico mais rápido pelo tempo de execução mais curto (BRUNNER; SUDDARTH, 2006).

3.6 Tratamento

As intervenções hemodinâmicas para o tratamento do infarto do miocárdio vêm proporcionando uma diminuição da mortalidade do infarto. Portanto o tratamento precoce pode prevenir e limitar os danos causados ao músculo cardíaco. O importante é agir rápido diante dos primeiros sintomas de infarto agudo do miocárdio, procurando um atendimento médico prontamente.

Assim destaca-se: Repouso no leito; monitorização cardíaca contínua; acesso venoso; O₂ nasal de 2 a 4l/min a 100%, por meio de cateter nasal; oximetria de pulso ou gasometria arterial; solicitar ECG na admissão e em até 6h; solicitar exames supracitados e marcadores bioquímicos de lesão miocárdica na admissão, repetir após 6-9h (preferencialmente 9-12h após o início dos sintomas).

A terapia farmacológica indicada é o uso de oxigenioterapia, nitratos e betabloqueadores que promovem o restabelecimento do fluxo miocárdico aumentando seu aporte de oxigênio, proporcionando a redução da dor. (CARVALHO, PAREIA E MAIA, 2013)

Existem três tipos de cirurgias cardíacas: as corretoras (com o fechamento de canal arterial, de defeito de septo atrial e ventricular), as reconstrutoras (com a revascularização do miocárdio, plastia de valva aórtica, mitral ou tricúspide) e as substitutivas (trocas valvares e transplantes). O tipo mais comum de cirurgia cardíaca reconstrutora é a revascularização do

miocárdio, sendo seu objetivo, aliviar a angina e preservar a função do miocárdio. (CARVALHO, PAREIA E MAIA, 2013)

3.7 Diagnóstico de Enfermagem

A importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no cuidado ao cliente portador de infarto do miocárdio no processo de enfermagem permite identificar as necessidades do cliente, estabelecer prioridades nas intervenções e realizar avaliação da evolução do cliente

A SAE fornece subsídios para a preparação de planos de cuidados, implementação das intervenções e avaliação de acordo com as necessidades do cliente. Além da necessidade para a renovação de práticas e medidas assistenciais focadas principalmente no cliente com infarto do miocárdio.

A SAE configura-se como uma metodologia para organizar e sistematizar o cuidado, com base nos princípios do método científico. Tem como objetivos identificar as situações de saúde-doença e as necessidades de cuidados de enfermagem, bem como subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade.

Os diagnósticos de enfermagem corroboram para análise das respostas diretas e indiretas ao infarto do miocárdio, com o foco no trabalho do enfermeiro que associado à questões sócio demográficas possibilitam uma investigação holística dentro das necessidades humanas básicas do indivíduo.(BRUNNER; SUDDARTH, 2006).

Com base nas manifestações clínicas, na anamnese e nos dados do histórico, os principais diagnósticos de enfermagem (BRUNNER; SUDDARTH, 2006) podem incluir:

Risco para diminuição do débito cardíaco: Relacionado ao uso de drogas vasoativas.

Troca de gases prejudicada: Caracterizador por dispneia, taquipneia relacionado à hipóxia.

Débito cardíaco diminuído: Caracterizador por hipotensão, palidez relacionado à isquemia cardíaca e uso de drogas vasoativas.

Risco para aspiração: Relacionado à ventilação mecânica e uso de sedativos.

Integridade tissular prejudicada: Caracterizado por diminuição do aporte de oxigênio e uso de dispositivo invasivo.

Risco para Confusão Aguda: relacionado á hipóxia cerebral e/ou perturbação do metabolismo cerebral.

Distúrbio no padrão do sono: Relacionado à quantidade insuficiente de horas dormidas.

Dor: Caracterizada por precordialgia e expressão facial de dor

Mobilidade física prejudicada: Relacionada à necessidade de repouso absoluto no leito.

Déficit no autocuidado: banho e/ou higiene: Relacionado ao repouso absoluto no leito.

Risco para infecção: Relacionado à presença de dispositivos invasivos.

Controle ineficaz do regime terapêutico individual: Relacionado a não aderência a hábitos de vida saudáveis.

3.8 Intervenções de Enfermagem

O enfermeiro deve ter um olhar diferencial, antecipar e prevenir complicações são suas responsabilidades. É importante manter acesso

venoso desobstruído para infusão venosa de emergência, iniciar oxigenioterapia mais precoce possível (Sampaio ES, Mussi FC.2009).

As elaborações das intervenções de enfermagem são realizadas a partir das afirmativas de diagnósticos validados, considerando que estes constituem a determinação plena da assistência de enfermagem ao ser humano.

Avaliar a dor torácica: intensidade, localização, radiação e duração; verificar circulação: pulso periférico, edema, cor e temperatura das extremidades; monitorar o ritmo e frequência cardíaca; realizar balanço hídrico, pois o uso prolongado de vasoativos pode causar retenção de sódio e água necessitando de terapia diurética

Avaliar o estado neurológico; ajustar o ambiente para favorecer o sono (luz, temperatura, ruídos, colchão e cama); controlar a frequência do fluxo endovenoso e o local da punção durante a infusão; observar a permeabilidade da via antes da administração da medicação; observar a frequência, ritmo, profundidade e esforço das respirações; observar presença, característica e duração da tosse; aferir pressão arterial antes de administrar medicações vasoativas; não administrar vasodilatadores em casos de hipotensão; checar a frequência cardíaca antes de administrar digitálicos, se menor que 60 batimentos por minuto consultar um médico; não administrar trombolíticos quando há suspeitas de dissecação da aorta ou doença hemorrágica conhecida (BRUNNER; SUDDARTH, 2006).

4. CONCLUSÃO

A intenção de se fazer uma pesquisa sobre o tema proposto, foi no sentido de compreender a assistência de enfermagem em paciente com infarto agudo do miocárdio em uma unidade de emergência. A assistência de enfermagem tem um papel importante no sucesso terapêutico de um paciente com IAM. Por ter o primeiro contato com o paciente, é a enfermagem que realiza o primeiro diagnóstico de suas

alterações clínicas, suas necessidades e os primeiros procedimentos no paciente ao ser admitido em unidade de saúde.

A importância do enfermeiro nota-se na confecção da sistematização da assistência de enfermagem (SAE), que possibilita um cuidado integral à pessoa com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Na SAE são descritos os diagnósticos de enfermagem ao paciente infartado bem como suas intervenções para o alcance do resultado esperado, trata-se de um instrumento de detecção de variáveis, resultados e melhoria em uma enfermagem resolutiva que colabora para uma visão sistêmica e assistencial com um progresso contínuo.

Foi usada para confecção deste trabalho a taxonomia NANDA, NIC e NOC, na qual NANDA descreve os diagnósticos de enfermagem de acordo com características definidoras e fatores relacionados, facilitando para o enfermeiro traçar metas de cuidados, favorecendo a reabilitação do cliente. Já na taxonomia NIC, são descritas as intervenções de enfermagem baseada nos diagnósticos de enfermagem NANDA e NOC avalia os resultados esperados para cada paciente, visando estabelecer um plano de cuidado implementado no processo de enfermagem.

Concluimos que o enfermeiro é peça imprescindível, para o cuidado ao paciente que chega à unidade de emergência com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, possibilitando assim um plano de cuidado favorável para sua reabilitação e reestruturação do dano ao meio social, sendo capaz de avaliar, implementar e reavaliar os resultados e adequar o tratamento de acordo com as necessidades de cada pessoa.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R.D., MARQUES I. R. Compreendendo o significado da dor torácica isquêmica de pacientes admitidos na sala de emergência. **Rev. bras. Enferm.** 2007;60(6):676-80.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolo do manejo dos pacientes com síndromes coronarianas agudas com supradesnível do segmento ST**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: www.saude.gov.br/consulta

BRUNNER & SUDDARTH. **Tratado de enfermagem médico-cirúrgico**. 10 ed. Rio de Janeiro. Guanabara Koogan S.A. 2006;

CECIL, Russell L., GOLDMAN, Lee; BENNETT, J. Claude. **Tratado de medicina interna**. 21. ed. – Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c 2001. 2º Vol;

CALIL, A. M.; PARANHOS, W. Y. **O enfermeiro e as situações de emergência**. São Paulo: Atheneu, 2007.

CARVALHO, D.C., PAREJA, D.C.T., MAIA, L.F.S. A importância das intervenções de enfermagem ao paciente com infarto agudo do miocárdio. São Paulo: Revista Recien. 2013; 3(8):5-10.

WEHBE, G., GALVÃO, C.M. O enfermeiro de unidade de emergência de hospital privado: algumas considerações. **Rev Latino-am Enfermagem**. 2001;9(2):86-90.

LAKATOS, M, E.; MARCONI, A.M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 3 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 1991. 240p.

LOZOVYOY, M.A.B., PRIESNTZ, J.C., SILVA, A.S. Infarto agudo do miocárdio: Aspectos clínicos e laboratoriais. *Interbio*. 2008;2(1):4-10.

PESARO, A.E.P., SERRANO, C.V.; NICOLAU, J.C. Infarto agudo do miocárdio: síndrome coronariana aguda com supradesnível do segmento ST. **Rev. Assoc. Med. Bras.** 2004;50(2):1-5.

POMPEO, D. A; PINTO, MH; CESARINO, CB; ARAUJO, RRDF; POLETTI, NAA. Atuação do enfermeiro na alta hospitalar: reflexões a partir dos relatos de

pacientes. **Rev Acta Paul Enfem.** 2007; 20 (3): 345-50.

ROBBINS, SL; COTRAN, RS; KUMAR, VY. **Patologia estrutural e funcional.** 6a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, 1251 p. 18

SANTOS, J.C. A., PIAGGI, Luiz F. D. Percepção do enfermeiro sobre o atendimento ao paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio. **Revista Mineira de Ciências da Saúde.**2010;5(2):43-51.

COFEN, **Atribuições do enfermeiro**, site:WWW.portalcofen.gov.br, pesquisado em 25/04/2011 às 20 horas;

Revista enfermagem atual, grupo: EBSCO publicações; ano 8 nº44 – Março /Abril – 2008. Curso da SAE, editora: EPUB

¹Discentes do curso de enfermagem da Faculdade Nobre de Feira de Santana-Ba.

²Professora Mestranda em Ciências da Educação, Enfermeira Graduada pela Faculdade de Tecnologia e Ciência FTC, Feira de Santana-Ba.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil